

Doi: doi.org/10.70693/rwsk.v1i2.478

大观念视角下的高中英语教学跨学科能力培养的教学设计

侯俊

(三峡大学外国语学院, 湖北 宜昌 443000)

摘要: 以大观念指引教学的模式目前已然成为教育界的热点话题, 并且它确实对我国英语教学体系改革提供了全新的方向。但是目前该模式在实际运行中在学生跨学科能力的培养上仍流于形式, 没有形成具体的跨学科教学体系。通过对英语教学各个内容包括教材、教法、评价等进行分析, 提炼出了相应问题出现的原因同时探讨了对应的解决措施, 发现高中英语教学设计过程中应要紧紧抓住大观念的指引, 形成英语学科和其他学科的互联互通, 真正激发学生有效地跨学科思考, 最终确保英语核心素养的落地。

关键词: 大观念; 英语教学; 跨学科; 教学设计

一、引言

大观念 (Big idea) 在教学中应用的历史其实是很悠久的, 但是主要研究仍然聚焦在国外, 国内正式掀起对其探讨的热潮是 2017 年教育部发布最新普通高中英语课程标准之后^[1]。然而, 在具体的教学实施当中, 英语教学中学生的跨学科能力培养的具体实践却始终没有得到重视, 会出现只是拼盘, 甚至很多教师对英语跨学科主题学习的内涵及意义还缺乏深入的认识等问题^[2]。如何有效地在大观念指引下进行英语跨学科教学是目前亟待解决的问题, 这不仅是对英语学科素养的反应, 更是英语教学中的现实需求。基于大观念下进行英语跨学科教学需要落地, 不能仅以理论化、概念性的形式存在, 而是要形成一套完整的体系, 切实保证一线教师能够理解最终应用到教学实践当中去。

二、大观念下英语教学跨学科设计——教材篇

学科“大概念”是指指向学科核心内容和教学核心任务、反映学科本质、能将学科关键思想和相关内容联系起来的关键的、特殊的概念^[3]。它本身就旨在打破各学科之间的桎梏, 加强各学科的互通性和联系, 于是在教材的设计当中, 就不应该局限于某一个学科的具体知识点。以新人教版高中英语课本为例, 虽然此版的内容设计已经十分符合目前我国英语教学的大部分需求, 但是在在大观念大主题下的跨学科内容设计仍然不够“大胆”。所有的学科知识实质上都是基础问题的阐发, 在设计教材时可按照第一性原理, 打破一切知识的藩篱, 回归到事物本原思考问题, 逐步建构起围绕大概念的知识框架, 然后把多学科知识填充到知识框架中^[4]。通过对新人教版英语教材进行分析发现, 教材内容虽然涉及到了多学科的知识内容, 但是人文学科内容仍然占据主导 (见表 1)。

表 1 新人教英语学科类型分析

课本来源	涉及单元主题	涉及学科
必修一	Teenage life	人文
	Travelling around	自然、地理
	Sports and fitness	体育
	Natural disasters	自然
	Language around the world	人文
必修二	Cultural heritage	人文
	Wildlife protection	自然
	The internet	科技
	History and traditions	人文
	Music	人文

必修三	Festivals and celebrations	人文
	Morals and virtues	人文
	Diverse cultures	人文
	Space exploration	科技
	The value of money	人文

当今，学生整体的学习水平已经达到了很高的水平，这也就意味着我们不能再以传统的教学设计眼光去看待学生，学生对各个学科知识间的内化水平也不可同日而语。英语这一学科其实是可以尝试“摆脱”其人文性的，而英语教材作为英语教学的重要载体，为英语课堂教学提供了丰富的内容和话题，方法和设计指南就是一个着手点^[5]，而这一点在中学英语中并没有很好的体现，更多的是应用在大学英语教学中。今后在高中英语教材设计中理应更加突出跨学科，可以涵盖工学、自然科学和工程等这类对于英语能力有需求的专业性学科。可以看出新人教版高中英语教材在“跨学科”编排上起到了一定引领作用，但是未来的教材开发还可以从话题、内容、组织和设计的整体上体现“跨学科”性，从而使语言学习真正融入到学科教学中来，以减少语言学习的目标单一性、内容单调性、手段唯一性、资源的有限性以及评价的孤立性^[6]。教材的设计和编排应在大观念的指引下进一步深化跨学科主题，做到真正的“跨”。

三、大观念下英语教学跨学科设计——教法篇

跨学科主题学习不同于传统的英语课堂，教师必须改变以讲授的方式传递知识的习惯，以学生为主体，激发学生参与到课堂探究活动中的热情，让学生成为课堂真正的主人^[7]。大观念统领下的英语教学强调教师需要善于采取多样的教学方法，不要再将课堂内容按照一套固定的教学模式灌输给学生，这显然是不符合目前英语核心素养的要求的。在传统初中英语教学中，可以发现许多教师只会简单一味地讲，而学生无聊枯燥地听，墨守成规地记笔记、背单词、做课后题，不能将自己所学的运用起来。教师只注重知识的机械式传授，而完全忽视了学生跨能力综合素质的培养^[8]。所以目前所提出的英语大观念也就给英语跨学科教学提供了新的思路，教师在正式的教学中首先自己要养成跨学科思维，从传统教学的思维定势中逃脱出来，也就是说不能再完全依赖课本知识而是要丰富自己的知识素养，合理的将大主题下的跨学科知识点传递给学生。

目前关于大观念下的教学方法便是英语学习活动观。王蕾，胡亚琳将英语学科能力划分为学习理解、应用实践、迁移创新三大维度，要求教师以提高学生不同层级学科能力为目的，设置相应的课堂教学活动以培养学生的核心素养，以活动整合学习内容、驱动学习过程、促进语言与思维的发展^[9]。里面所提到的三大维度都可以有效的融入跨学科素养的知识内容，且其中最能体现跨学科教学的便是“迁移创新”环节，要求教师在教学过程中一定要积极引导思考，让学生成为跨学科内容的主导者，图1是教学方法的可行性流程（以新人教版必修一 unit 1 教学为例）。

图 1 新人教必修一 Unit 1 教学过程设计

这一单元的大主题显而易见是关于人与自然的，当然也会涉及部分人与社会的主题内容，于是在教学设计中，不是一味呈现传统的“Pre—While—Post”环节，而是直接以活动为指引。同时，在具体的教学实施

中，学生始终是课堂的主导者，通过对秘鲁的学习迁移到其他世界各地的了解和认识，这个过程里面具体的跨学科知识纳入了地理、科技交通、人文等多方面的内容，可以满足大观念下的跨学科教学新要求。

四、大观念下英语教学跨学科设计——评价篇

“教学评价设计”即为教学评价的准备阶段，准备的质量在一定程度上影响评价的质量。多元智能理论认为，评估要遵循三大原则，即多元化原则、真实性原则和发展性原则^[10]。教学的评价环节本身是教学过程中极为重要的环节，其中教、学、评一体化更是落实英语学科核心素养目标的重要保障，但是在以往的教学过程中评价环节往往会被教师忽视，更不用提对于跨学科知识评价体系的建立。基于此现状，大观念教学其实对英语教学评价环节提供了新的方向，其中就更加突出于学生跨学科知识的评价。

目前学界对于跨学科创新能力存在两种截然不同的评价方向，一种侧重于评价学生的跨学科实践能力，如占小红等人将跨学科创新能力细化为构思问题能力、跨学科知识认知能力、方案设计能力、方案实施能力、收集、分析与解释数据能力、交流与评价能力以及优化设计能力等七种能力；另一种评价方向则仍以传统的创新能力要素为基础，如周蓓蓓等人通过创新思维、创新人格、认知结构、创新实践、创新成果五个维度评价学生的跨学科创新能力^[11]。对于英语学科，传统的教学评价主要集中在第二种模式，但是它并不符合目前学生核心素养的培养，因为它过于抽象，可测性很低，而它理应要向学生实践能力培养转向，这也符合前文所述的一定程度“摆脱”英语的人文性，更重要的是这对学生构建主题概念的能力有着深刻影响。

表 2 A Day in the Clouds 教学目标和课堂评价目标

	教学目标	评价目标
	使用略读、寻读等阅读技巧，找到段落中心句或概括段落大意	准确找到主题句或概括段落大意
课时一	准确找到主题句或概括段落大意	根据语篇结构绘制思维导图。考查关键词和注释等的运用、逻辑关系的清晰程度
	通过语境推断单词的隐含意义	结合语篇主题意义和上下文语境，能够使用概括的语言表达深层含义，语言表达准确，使用新词汇和新句型

表 2 是对某老师所设计的新人教版高中必修二 Unit 2 课本教学目标与教学评价目标的内容展示，通过此表格可以发现，教教学评价目标仍然只是局限于课本知识，对于跨学科知识内容的评价并没有得到体现。随着大观念教学在高中教学的深入应用，跨学科能力的评价体系也应随之建立，图 2 是由钟柏昌等学者总结的创新人格、创新思维、创新学习、创新技能、创新成果 5 个一级指标与 12 个二级指标组成的跨学科创新能力评价指标体系，对我们的英语教学中学生跨学科能力评价有很深刻的指导意义。

评价维度	评价指标	指标内涵	评价方式	评价工具
创新人格	好奇心	喜欢探究事情发生的原因,对不了解的事物感兴趣	自我评价	自陈量表
	想象力	善于思考,能够提出标新立异的想法		
创新思维	发散思维	冲破传统思想、观念、理论、方法的束缚,回中求异,多向辐射,正向求反	客观评价	测试题
	逻辑思维	对事物形成完整认识,能够对跨学科问题进行分析综合、抽象概括、判断推理		
创新学习	自主学习	根据自身兴趣或需求,有计划地学习不同学科的新知识并进行总结反思	客观评价	测试题
	知识迁移	在掌握跨学科概念及创新方法的基础上,融会贯通各学科知识,形成整体知识结构并能迁移应用于不同情境		
创新技能	问题提出	在复杂情境下,能够发现问题并清晰地表述问题	客观评价	作品评分表
	问题解决	对于复杂问题,能够冷静分析、妥善规划、运用跨学科知识与方法解决问题		
创新成果	艺术性	作品造型美观,比例协调,具有观赏性	基于证据的评价	作品评分表
	新颖性	作品在外观、材料、结构、功能等方面具有新颖性		
	过程性	作品在制作过程中综合运用了多种学科的知识与方法		
	价值性	作品能够解决生活与学习中的实际问题,或为解决未来跨学科难题提供思路及启发		

图 2 跨学科创新能力评价指标与评价方式

五、 总结

大观念教学已经是目前英语教学的总体趋势，它对学生的英语核心素养培养有着积极作用。在大观念指导下进行跨学科能力培养需要关注到教学过程当中的各个环节，从大观念的宏观角度把握各个细节。大概念教学是落实核心素养的重要路径，教学目的是让学生具备在现实生活中生存和发展的关键能力和必备品格。现实生活是大概念教学的落脚点，也是跨学科教学的实践旨归。跨学科教学成效主要通过现实问题解决状况来表征，但是大多数情况下，对于跨学科教学的成效往往是通过书面方式考查学生知识掌握和运用情况，难以考察学生实践素养发展的真实情况。基于大概念的实践性特点，跨学科教学可用实践方式来考察教学成效。如上述研究所表明的，应让学生利用所学知识解决某个现实问题，或者用知识解释生活现象等，通过学生对现实问题的解决成效检验教学成效。在此前提下，跨学科教学自然会对标现实生活教学，着重于培养学生的实践素养。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部. 普通高中英语课程标准 (2017年版 2020年修订) [S]. 北京: 人民教育出版社, 2020
- [2] 王蕾,刘诗雨.在英语教学中开展跨学科主题学习的意义与关键问题解决[J].英语学习,2023(7):4-11
- [3] 王喜斌.学科“大概念”的内涵、意义及获取途径[J].教学与管理,2018(24):86-88
- [4] 马刚.基于大概念的中小学跨学科教学优化[J].教育理论与实践,2023,43(26):8-11
- [5] 谢旭.新版译林高中英语教材跨学科分析[J].中华活页文选(高中版),2022(11):0184-0186
- [6] 陈柏华,吴月文.高中英语教材跨学科分析——以人教版必修模块为例[J].课程·教材·教法,2012(4):49-55
- [7] 王蕾,刘诗雨.在英语教学中开展跨学科主题学习的意义与关键问题解决[J].英语学习,2023(7):4-11
- [8] 刘成玲.打破传统英语教学模式,引导学生自主学习[J].语数外学习(初中版下旬),2013(07):91.
- [9] 张秋会,王蕾,蒋京丽,朱丽萍(指导).在初中英语阅读教学中落实英语学习活动观的实践[J].中小学外语教学,2019,42(1):1-7
- [10] 李臣之,梁舒婷.跨学科教学力:撬动新课程改革的阿基米德点[J].湖南师范大学教育科学学报,2023,22(2):63-69
- [11] 钟柏昌,龚佳欣.跨学科创新能力评价指标体系的构建与实证研究[J].中国电化教育,2022(12):27-34

Teaching Design for Cultivating Interdisciplinary Competence in High School English Teaching from the Perspective of Big Ideas

Hou Jun¹

¹ School of Foreign Languages, China Three Gorges University, Hubei, China

Abstract: The model of guiding teaching with big ideas has become a hot topic in the education field, and it does provide a new direction for the reform of China's English teaching system. However, at present, the cultivation of students' interdisciplinary ability in the actual operation of this model is still a formality, and no specific interdisciplinary teaching system has been formed. Through the analysis of various contents of English teaching, including teaching materials, teaching methods, evaluation, etc., the reasons for the corresponding problems are extracted and the corresponding solutions are discussed, and it is found that in the process of high school English teaching design, it is necessary to closely grasp the guidance of big concepts, form the interconnection between English and other disciplines, truly stimulate students' effective interdisciplinary thinking, and finally ensure the implementation of English core literacy.

Keywords: Big Ideas; English Language Teaching; Interdisciplinary; Instructional Design